

БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА СЕМІЗДІКТІ ЕМДЕУ, ДИАГНОСТИКАЛАУ АЛДЫН АЛДЫН АЛУ

АШУРОВА САЛИМА ИСАХОДЖАЕВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы АҚ
«Педиатрия-2» кафедрасының ассистенті Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Семіздікті ХХІ ғасырдың эпидемиясы деп атайды. Семіздікке қарсы еуропалық Хартияда (2006) семіздік эпидемиясы ДДҰ-ның еуропалық аймағындағы денсаулық сақтаудың маңызды мәселелерінің бірі болып табылады деп айтылған, мұнда ересектердің жартысынан көбі және әрбір бесінші баланың дене салмағы артық. Бұл эпидемияның тез өсуі азық-түліктің қол жетімді болуы және халықтың физикалық белсенділігінің төмендеуімен байланысты. Сонымен бірге құрамында май мен қант мөлшері жоғары санатқа жататын тағамдар ең арзан.

Семіздікті ауру және қазіргі өркениеттің салдары ретінде қарастыруға болады. Балалар мен жасөспірімдер денсаулыққа зиян тағамдарды пайдаланып, теледидар, компьютер, ойындар және т. б. адамзаттың жетістіктерін жақсы көреді. Баланың қалыпты өсуіне қажет жоғары физикалық белсенділікке уақыты қалмайды, жиі қызығушылығы да жоғалады. Семіздік- жүректің ишемиялық ауруы, артериялық гипертензия, екінші типтегі қант диабеті және басқа да аурулардың қауіп факторы болып табылады.

Семіздікпен байланысты аурулар Еуропа аймағында жыл сайын миллиондаған өлімнің себебі болып табылады.

Артық салмағы бар балалар мен жасөспірімдер ересек болғанда да толық болып қалатынын атап өту керек.

Балалар мен жасөспірімдерде семіздікті диагностикалаудың бірыңғай тәсілдерінің болмауы ауруды бақылауды қиындатады. Біздің елде балалар мен жасөспірімдерде семіздіктің таралуы әлі апатты жағдайға жеткен жоқ. Басқа елдердің тәжірибелеріне сүйене отырып, тез арада балалар мен жасөспірімдерде семіздіктің алдын-алу шараларын жүргізу керек.

Кілт сөздер: артық салмақ, семіздік, эпидемия, физикалық белсенділік, семіздік.

Заманауи денсаулық сақтау саласында балалар мен жасөспірімдердің семіздігі ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Соңғы уақытта әлемнің көптеген елдерінде ондаған жылдар бойы салмақтың шамадан тыс артуы және семіздік жиі байқалады, соның ішінде балалар мен жасөспірімдер арасында. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) бағалауы бойынша, планетада миллиардтан астам адам артық салмақпен кездеседі, 300 миллионнан астам адам семіздікке шалдыққан. Сонымен қатар 30 миллионнан астам балалар мен жасөспірімдер арасында артық салмақ кездеседі, ал 15 миллионында ауыр семіздік анықталаған. Еуропалық аймақта балалардың шамамен 20%-ы артық салмақтан зардап шегеді және олардың үштен бірі семіздікке шалдыққан. Қазақстанда балалар мен жасөспірімдер арасында артық салмақпен семіздік саны артқан. 2024-2025 жылғы деректерге сәйкес, Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы балалардағы артық салмақтың таралуы 5,5-тен 11,8%-ға дейін; оның 5,5%-ы ауылдық жерлерде тұратын балалар және 8,5%-ы қалада тұрады. Асқынулар мен қатар жүретін аурулар балалар мен жасөспірімдерде артық салмақ пен семіздік байқалмай жатып болуы мүмкін. Жалпы алғанда, балалар мен жасөспірімдердегі семіздік физикалық және психоэмоционалдық денсаулыққа теріс әсер етеді, жүрек-қан тамыр аурулары, қант диабеті, психикалық бұзылулар, тірек-қимыл аппараты патологиясының пайда болуы және басқа да бірқатар мәселелердің қауіп факторы болып табылады.

Артық салмақ пен семіздіктің қауіп факторлары: дене салмағының артық болуының себептерін іздеу бойынша жыл сайын мыңдаған зерттеулерге қарамастан, семіздіктің

дамуының сөзсіз патогенетикалық механизмі кіретін және жұмсалатын энергия арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы болып табылады.

Гиподинамия мен тұқым қуалайтын бейімділік жағдайында артық каллориямен байланысты семіздіктің ең көп таралған түрі-қарапайым (конституциялық-экзогендік, идиопатиялық) семіздік, бұл барлық жағдайлардың 98-99% құрайды. Артық дене салмағының осы түрінің дамуына генетиканың қосқан үлесі қандай?

Соңғы жылдардағы басылымдарда адамдардағы семіздікке байланысты 430-дан астам гендер, маркерлер және хромосомалық аймақтар сипатталған. Алайда, қазіргі заманғы идеяларға сәйкес, гендердің әрқайсысының семіздікке бейімділікке қосқан үлесі салыстырмалы түрде аз. Осы уақытқа дейін қауымдастықтардың геномдық талдауы арқылы семіздіктің дамуына байланысты шамамен 32 хромосомалық учаске анықталды. Олардың ішінде 4-ші типті меланокортин рецепторы (MC4R) геніне және май массасы мен семіздіктің (FTO) дамуымен байланысты генге жақын аймақтар бар. Бұл аллельдердің көптеген тасымалдаушыларының салмағы бақылау тобының салмағынан 500 г аспайтыны көрсетілген.

Ассоциациялардың геномдық талдауына негізделген ДСИ (Genetic Investigation of Anthropometric Traits – GIANT) мөлшеріне генетикалық әсерді зерттеу бойынша бүгінгі күнге дейінгі ең ауқымды зерттеу 123 000-нан астам еуропалықтарды қамтыды және тәуекел аллельдерінің әрқайсысы ДСИ 0,17 кг/м² жоғарылауына ықпал ететінін анықтады. Алайда, қосынды марно хромосомалардың барлық белгілі 32 сегментінің аллельдері ДСИ жалпы өзгергіштігінің 1,5% ғана түсіндіреді. Сонымен қатар, салыстырмалы ана лиз балалар мен ересектерге арналған зерттеу нәтижелері барлық топтарда артық салмақ пен семіздікке қауіп аллельдерінің кең қабаттасуын көрсетті, сондықтан семіздіктің ерте және кеш дебюті үшін молекулалық-генетикалық түсініктеме жоқ. Сонымен қатар, анықталған қауіп аллельдері еуропалық және шығыс азиялық жасөспірімдерде іс жүзінде ерекшеленбейді.

Мұның бәрі соңғы 30 жыл ішінде бүкіл әлемде семіздік деңгейінің айқын өсуін түсіндірмейтін генетикалық компоненттің өзгермейтіндігін тағы бір рет растайды.

Сонымен қатар, генетикалық компонент семіздіктің моногендік және синдромдық формаларын анықтайды.

Қазіргі қоғамның ерекшеліктерін ескере отырып, артық салмақ пен семіздіктің негізгі қауіп факторларының қатарына мыналар жатады: теңгерімсіз тамақтану, гиподинамия, білім беру мен отбасылық факторлардың әсері (1 кесте).

Балалық және жасөспірім кезіндегі семіздік медициналық мәселелермен сирек байланысты: белгілі бір дәрі-дәрмектерді қолдану (мысалы, глюкокортикоидтар, кейбір антидепрессанттар, антипсихотикалық, эпилепсияға қарсы) немесе аурулардың болуы (гипоталамус немесе ми бағанының ісіктері және оны емдеу, ми ісігі немесе гемобластоздың сәулелік терапиясы, бас сүйегінің жарақаты, инсульт, гиперкортицизм, гипотиреоз немесе гипотиреоз). басқа нейроэндокриндік аурулар, моногендік семіздік, хромосомалық немесе басқа генетикалық синдром.

1 кесте. Артық салмақ пен семіздіктің негізгі қауіп факторлары

Факторлар	Ерекшеліктері
Тамақтану	Жоғары калориялы тағамдарды көп мөлшерде шамадан тыс тұтыну. Тез дайындалатын өнімдерінің қол жетімділігі мен арзандығы ("фаст-фуд") Қазіргі балалар мен жасөспірімдердің тамақтану және демалу режимін сақтамауы, таңғы астың болмауы. Көкөністер мен жемістердің рационда жеткіліксіздігі.

	Қол жетімді төмен сапалы қантты сода мен шырындардың көптігі. Отбасылық түскі астың болмауы. Тамақтану кезінде теледидар көру. Дұрыс тамақтануға жатпайтын және дұрыс емес тамақтану түрлерін жарнамалау. Құрдастарымен бірге тамақтану. Адам ағзасының микробиоценозындағы өзгерістер.
Гиподинамия	Физикалық белсенділіктің төмен деңгейі, онда энергияны тұтыну оның шығынынан жоғары болады.
Отбасы	Генетика, тұқым қуалайтын факторлар Мәдени және отбасылық дәстүрлер
Психологиялық факторлар	Стресстен, жағымсыз эмоциялардан, қызықты іс-шаралар болмаған кезде артық тамақтану
Ұйқы	Ұйқының жеткіліксіз ұзақтығы, түнгі тамақтану
Әлеуметтік экономикалық факторлар	Білім деңгейінің төмендігі, сапалы азық-түлікке қол жетімсіздігі, спортпен шұғылдану мүмкіндігінің жоқтығы

Артық салмақ пен семіздікті бағалау: денедегі май тінінің мөлшерін тікелей анықтаудың күрделілігіне байланысты ең ақпаратты әдіс-дене салмағының адамның бойының ұзындығының квадратына метрмен көрсетілген қатынасы ретінде есептелетін ДСИ анықтамасы болып табылады. ДСИ ересектерде де, балаларда да денедегі май тінінің мөлшерімен сәйкес келетіні дәлелденді.

ДДҰ ұсынымдарына сәйкес, ересектерде 18,5-24,9 кг/м² ДСИ қалыпты дене салмағына сәйкес келеді, 25-29,9 кг/м² ДСИ артық салмаққа сәйкес келеді, ал семіздік 30 кг/м² жоғары ДСИ диагнозымен анықталады.

0 жастан 19 жасқа дейінгі балалардағы артық салмақ пен семіздік критерийлері пайыздық кестелерге немесе ДСИ стандартты ауытқуларына (SDS - стандартты ауытқу баллы) сәйкес анықталады. Олар тек бойын, дене салмағын ғана емес, баланың жынысы мен жасын да ескереді.

Бұл стандарттар ортақ принциппен біріктірілген: процентильдер медианаға қатысты симметриялы болуы керек (50-ші процентиль). ДДҰ стандартты ауытқуларды пайдаланады: -1, -2, -3 SDS, медиана және +1, +2, +3 SDS.

Федералдық клиникалық нұсқауларға сәйкес, ДДҰ ұсынымдарын ескере отырып, 0-ден 19 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдердегі семіздік ДСИ +2,0 SDS ДСИ-ге тең немесе одан жоғары, ал артық салмақ +1,0 дейін ДСИ ретінде анықталуы керек. +2,0 SDS ДСИ. Қалыпты Жоғары дене салмағы $\pm 1,0$ SDS ДСИ шегінде ДСИ мәндерінде диагноз қойылады [1].

ДДҰ веб-сайтында 0-ден 5 жасқа дейінгі жас тобына (<http://who.int/childgrowth/standards/ru/>) және балаларға арналған кестелер мен қисық сызықтар түріндегі балалардың бойы мен салмағының стандартты мәндері ұсынылған. 5-19 жас (http://who.int/growthref/who2007_ДСИ_for_AGe/en/index.html) (1-қосымша).

Биоимпедансометрия. ДСИ барлық уақытта денедегі май тінінің шынайы мөлшерін көрсете бермейді. Тамақтану жағдайын объективті бағалау үшін дене құрамын зерттеу қажет. Дене құрамын бағалаудың ең қолжетімді әдісі-дене тіндерінің биоэлектрлік кедергісін өлшеуге негізделген биоимпедансты талдау әдісі. Биоимпеданс талдауы майдың және арық

дене салмағын, жалпы дене сұйықтығының мөлшерін, белсенді жасуша массасын өлшеуге мүмкіндік береді.

Биоимпедансометрия – бұл арзан және инвазивті емес әдіс дәлдік пікірталас тақырыбы болып қала береді және алынған көрсеткіштер науқастың жынысы мен жасын ескере отырып бағалау керек. Бірқатар зерттеулер артық салмақпен және семіздікпен ауыратын ересек пациенттер арасында биоимпедансометрияның дәлдігі жеткіліксіз екенін көрсетті. Алу үшін ең дәл нәтиже биоимпедансометрия ұсынылады аш қарынға, сұйықтықты қабылдағаннан кейін 1 сағат немесе одан да көп уақыт өткен соң, тыныштықта орындаңыз.

Биоимпедансометрия әдісімен дене құрамын бағалау ұсынылады артық салмағы бар пациентті бастапқы тексеру шеңберінде ғана емес, сонымен қатар оның массасы өзгерген сайын динамикада да жүргізу денелер. Дене құрамын бағалау тиімділікті бақылауға мүмкіндік береді терапия және азайтылған май компонентінің үлесін анықтау дене салмағы.

Дене құрамын бағалаудың басқа әдістері (Қос энергиялы рентген абсорбциометрия, КТ, МРТ) сонымен қатар висцеральды майдың мөлшерін өлшеуге мүмкіндік береді, бірақ іс жүзінде қол жетімді емес жоғары құны және ұзақ зерттеу ұзақтығы.

Артық салмақтың және семіздіктің клиникалық классификациясы:

Балалар мен жасөспірімдердегі семіздіктің қазіргі классификациясы клиникалық тәжірибеде қолдануға болады, 2 кестеде келтірілген. Ең жиі кездесетін нозологиялық бірліктер және олардың коды 10-шы қайта қаралған аурулардың халықаралық жіктемесі бойынша (ICD-10) 3 кестеде көрсетілген.

Балаларда семіздік диагностикасының алгоритмі

Семіздік денсаулықтың маңызды мәселелерімен байланысты және ересектердің ауруы мен өлімінің ерте қауіп факторы болып табылады. Еуропалық аймақтағы ересектер арасында артық салмақ пен семіздік жыл сайын 2 типті қант диабеті жағдайларының шамамен 80%, жүректің ишемиялық ауруының 35% және гипертонияның 55% құрайды. Сонымен қатар, семіздіктің болуымен 1 миллионнан астам өлім мен 12 миллион жылға жуық өмірді денсаулығының нашарлығымен байланыстыруға болады деп саналады .

Балалық шақта семіздік кезінде дамиды метаболикалық бұзылулар адамның бүкіл өмірінде сақталуы мүмкін. Семіздіктің асқынуы және онымен байланысты аурулар адам ағзасының барлық мүшелері мен жүйелеріне әсер етеді.

Бұл жағдайлардың көпшілігі балалық шақтан басталады және семіздіктің жетекші метаболикалық бұзылыстарының бірі болып табылатын инсулинге төзімділікке байланысты.

Кесте 2. Балалар мен жасөспірімдерде қандағы липопротеиндердің анықтамалық мәні.

Көрсетілім	Липидтер, липопротеидтер деңгейі		
	Оңтайлы, 75 пайыздық төмен	Жоғарылатылған, 75-95 пайыздық	Жоғары, 95 пайыздан жоғары
Жалпы холестерин, ммоль/л	< 4,4	4,4—5,1	≥ 5,2
ТТЛП, ммоль/л	< 2,85	2,85—3,34	≥ 3,35
Триглицеридтер, ммоль/л			
0—9 лет	< 0,85	0,85—1,12	≥ 1,13
10—19 лет	< 1,0	1,0—1,46	≥ 1,47
Көрсеткіштер	Оңтайлы	Төмендеген	Төмен
ТЖЛП, ммоль/л	> 1,2	1,0—1,2	< 1,0

Кесте 3. Дифференциалды диагноз және қосымша зерттеулер негіздемесі

Диагноз	Дифференциалды диагнозға арналған негіздеме	Қарап-зерттеулер	Диагнозды жоққа шығару өлшемшарттары
Семіздікпен байланысты классикалық эндокриндік аурулар			
Біріншілік гипотиреоз	Семіздік / артық салмақ	ТТГ Қан плазмасындағы бос Т4	Бос ТТГ және Т4 қалыпты
Өсу гормонының тапшылығы	Семіздік / артық салмақ	Қан плазмасында сүйек жасын, ИРФ-1 зерттеуін, СТГ резервтерін анықтауға арналған ынталандыру сынақтарын анықтау	Сүйек жасының паспорт жасына сәйкестігі, ИРФ-1 қалыпты деңгейі, ынталандыру сынақтары кезінде өсу гормонының босату шыңы 10 нг / мл-ден астам
Иценко-Кушинг синдромы немесе ауруы	Семіздік / артық салмақ	Эндогендік гиперкортицизм белгілерін анықтау, күнделікті ырғақты ескере отырып, АКТГ және кортизолды анықтау	Эндогендік гиперкортицизм белгілерінің болмауы, АКТГ және кортизолдың қалыпты деңгейі
ятрогенді	Семіздік / артық салмақ	Глюкокортикоидты, психотропты препараттарды қабылдау үшін анамнез	Дәрілік заттар туралы деректердің жоқтығы

ДДҰ көптеген жылдар бойы семіздіктің кең таралуынан туындаған дағдарыстық жағдайды шұғыл түрде шешу қажеттігін мойындап келеді.

ДДҰ-ға мүше мемлекеттер Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының балалар арасындағы артық дене салмағының көрсеткіштерін тежеуге бағытталған тамақтану саласындағы жаһандық мақсаттарын, сондай-ақ 2025 жылға қарай қант диабеті мен семіздіктің өсуін тоқтатуға бағытталған инфекциялық емес аурулармен (ИНА) күрес жөніндегі міндеттерді бекітті. Олар жеткіліксіз тамақтанудың қосарланған ауыртпалығының кең таралған әрі зиянды салдары бар проблемасын шешу үшін жаһандық әрекеттерді жеделдету қажеттігін мойындады.

2022 жылы өткен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының жетпіс бесінші сессиясында мүше мемлекеттер семіздіктің алдын алу және оны емдеу саласындағы жаңа ұсынымдарды қолдап, бекітті, сондай-ақ семіздікпен күрес шараларын жеделдету жөніндегі ДДҰ жоспарын мақұлдады. Қабылданған сәттен бастап бұл Жеделдетілген іс-қимыл жоспары тұрақты өзгерістерге қажетті ынталандыруларды қалыптастыру үшін саяси алғышарттар жасап, осы саладағы саясатты әзірлеу, келісу және басымдықпен іске асыруға арналған платформа ретінде қызмет етеді, елдердегі практикалық жұмысты қолдайды, нақты нәтижелерге қол жеткізуге және ұлттық әрі жаһандық деңгейлерде есептілікті нығайтуға ықпал етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Электронный ресурс. 2020. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> (дата обращения: 25.08.2020).
2. Development Initiatives. Global Nutrition Report: Shining a Light to Spur Action on Nutrition. Bristol: Development Initiatives Poverty Research Ltd; 2018. <https://globalnutritionreport.org>
3. UNICEF, WHO, The World Bank Group. Joint child malnutrition estimates -levels and trends (2017 edition). [Internet] [cited 2017 Dec 16]. Available from: <http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2016/en>
4. World Health Organization. Obesity - preventing and managing the global epidemic. Report of the WHO Consultation of Obesity. Geneva, Switzerland: WHO; 1998
5. Bondareva EA, Parfenteva OI, Troshina EA, et al. Agreement between bioimpedance analysis and ultrasound scanning in body composition assessment. Am J Hum Biol. 2023. <https://doi.org/10.1002/ajhb.24001>
6. Парфентьева О.И., Праведникова А.Э., Айыжы Е.В., и др. Центральное ожирение у современного молодого городского населения Республики Алтай и Республики Тувы // Вестник археологии, антропологии и этнографии (электронный журнал). - 2023. - №1 (60). - С. 130-138. <https://doi.org/10.20874/2071-0437-2023-60-1-11>
7. Бондарева Э.А., Парфентьева О.И., Васильева А.А., и др. Согласованность оценок доли жировой массы тела, полученных с применением непрямых (косвенных) методов исследования состава тела // Ожирение и метаболизм. - 2023. - Т. 20. - №1. - С. 13-21. <https://doi.org/10.14341/omet12992>
8. Бондарева Э.А., Парфентьева О.И. Анализ согласованности показателей состава тела, полученных с использованием методов биоимпедансометрии и ультразвукового сканирования // Экология человека. 2021. - Т. 28. - №10. - С. 57-64. <https://doi.org/10.33396/1728-0869-2021-10-57-64>
9. Bondareva EA, Popova EV, Ketlerova ES, et al. Physical activity Attenuates the effect of the FTO T/A polymorphism on obesity-related phenotypes in adult Russian males. Human. Sport. Medicine. 2019;19(3):119-124. <https://doi.org/10.14529/hsm190315>
10. Бондарева Э.А., Задорожная Л.В., Хомякова И.А. А-аллель гена FTO ассоциирован с повышенным накоплением жира у вегетарианцев // Экология человека. 2019. - Т. 26. - №8. С. 25-31. <https://doi.org/10.33396/1728-0862-8-25-31>
11. Балалар мен жасөспірімдердегі семіздік. ҚР ДСМ клиникалық хаттамалар - 2017 (Қазақстан)